

ОСНОВЫ ПРОВАЛА ПЕРЕСТРОЙКИ И ЕЕ ТРАГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

УДК: 2964

DOI: 10.5281/zenodo.20094583 <https://zenodo.org/record/20094583>

Хубиев Кайсын Азретович¹

Доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия (khubiev48@mail.ru), (ORCID: 0000-0001-7285-1130)

Ключевые слова: *ускорение, перестройка, популизм, экономические программы, радикальные реформы, результаты реформ, эффективное перераспределение ресурсов*

Для цитирования: Хубиев К.А. Основы провала перестройки и ее трагические последствия // Вопросы политической экономии. 2026. № 2(46). С. 128-143.

THE FOUNDATIONS OF THE FAILURE OF PERESTROIKA AND ITS TRAGIC CONSEQUENCES

Kaisyn A. Khubiev

Doctor of Economics, Professor, Professor at Department of Political Economy, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, (khubiev48@mail.ru), (ORCID: 0000-0001-7285-1130)

Keywords: *acceleration, restructuring, populism, economic programs, radical reforms, results of reforms, effective redistribution of resources*

For citation: Khubiev K.A. The foundations of the failure of perestroika and its tragic consequences. Problems in Political Economy. 2026;2(46):128-143.

JEL codes: A10, B41, O11, P14

*Думали: нищие мы, нету у нас ничего,
А как стали одно за другим терять,
Так, что сделался каждый день
Поминальным днем, –
Начали песни слагать
О великой щедрости Божьей
Да о нашем бывшем богатстве.*

Анна Ахматова, 1915

¹ © Хубиев К.А., 2026

Введение

Предмет обсуждения и драматичен, и даже трагичен.

Исторически утраченная советская система – это не просто развал государства, это потеря исторически особой цивилизации геополитического масштаба (Теняков, Хубиев и др., 2022). Разрушенная советская социально-экономическая система имела все основные признаки цивилизации.

К цивилизациям, даже исчезнувшим, интерес человечества не угасает столетиями, открывая новые черты и пласты спрессованного опыта ее организации и существования. Особой темой при этом являются причины прекращения их существования.

Мы попытаемся определить основные причины провального исторического проекта под названием «перестройка», имея опыт наблюдения продолжительностью в четыре десятилетия.

Основы

Началом политики перестройки, запустившим разрушительные процессы геополитического и цивилизационного масштаба, считается решение Пленума ЦК КПСС от 23 апреля 1985 года. С постановки обычной задачи «ускорения социально-экономического развития страны» был запущен разрушительный процесс. Поначалу это решение не вызвало особого беспокойства. Такие решения принимались и прежде, а в данном случае это было связано с новым избранием М.С. Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС и было воспринято как традиционная для таких случаев инициатива нового руководителя. Да и сама постановка не предвещала каких-либо общественных катаклизмов, поскольку против ускорения развития страны никто не возражал. Но с самого начала не очень понятно было, что на самом деле скрывается за фразой «ускорение социально-экономического развития страны». Ведь она универсальна для всех этапов развития страны, даже с самыми высокими темпами роста экономики. В данном случае поводом для такой громкой инициативы было относительное замедление темпов экономического развития. Каково было положение экономики в тот период? Основные темповые показатели в 1986 г. выглядели следующим образом:

Валовый общественный продукт – 4,3%

Национальный доход – 4,1%

Продукция промышленности – 4,9%

Валовая продукция с/х – 5,3%²

Сегодня такие показатели совсем не кажутся провальными и требующими чрезвычайных мер. В частности, подобный рост экономики России в 2024 г. за счет беспрецедентных военных расходов оценивался как перегрев, а экономика Китая, растущая самыми высокими темпами, в первом квартале 2026 года показала рост 5%.

² (Народное хозяйство..., 1987, с. 58-59).

И все же идея ускорения была выдвинута. Если даже признать правомерность такой постановки, многих, особенно экономистов, интересовал вопрос об экономической программе под поставленную цель, включающей в себя ресурсы расширения производства, структурную перестройку и т.д. Когда М.С. Горбачеву прямо ставили вопрос о программе, он отделялся демагогией типа «каждый должен лучше работать на своем рабочем месте». Отсутствие программы у столь масштабной государственной инициативы лица в ранге первого руководителя страны не могло привести к позитивным результатам. Для этой ситуации уместна поговорка: *если у корабля нет выверенного курса, никакой ветер ему не будет попутным*. Так и случилось. Базовая ошибка – отсутствие программы – вылилась в банальный популизм, авантюризм и привела страну и народ к трагическим результатам, а мир испытал катаклизмы глобального масштаба. Экономика на популизм не реагирует и новых результатов не дает. Поэтому о ней вскоре одни политики забыли, другие, более корыстные и дальновидные, посоветовали М.С. Горбачеву перейти на политические лозунги. В мае 1985 года М.С. Горбачев заявил о политике «перестройки»³. Это было началом перехода к политическим реформам. И здесь тоже никакой выверенной программы не было, и на прямые вопросы о том, что содержательно имеется в виду под новой формулой, Горбачев снова отделялся демагогией о «демократизации», «гласности» и пр. Но в русле политических реформ оказались силы более прагматичные и дальновидные. Они завладели средствами массовой информации и наращивали активность по демонтажу основ государственного устройства. Об экономическом ускорении было забыто, развернулась борьба за власть, где Горбачев под демагогической завесой сдавал позиции до полного своего политического краха и развала государства. Отсутствием выверенной программы объясняются ее практические результаты, прямо противоположные заявленным целям:

- цель – ускорение социально-экономического развития обернулась развалом экономики и введением талонной системы;
- цель – больше социализма обернулась его демонтажом и ликвидацией государственности в силу органического единства социалистического государства.

Ликвидацией государственности был снесен субъект собственности огромного имущественного комплекса СССР. Акты государственной преемственности были легким правовым прикрытием образования «бесхозности» огромного имущественного комплекса.

³ Даже сам смысл этой фразы должен был насторожить ответственных политиков. Ведь перестройка, по сути смысла этого термина, означает строительство одного условного здания вместо другого. Старое здание должно быть снесено, чтобы расчистить площадку для строительства нового. Опасность подобной затеи при отсутствии проекта и плана нового здания должна была насторожить здравомыслящих политиков. Если таковые и были, то их нещадно клеймили как консерваторов и реакционеров, которые выступали против всего нового и прогрессивного.

Перестройка как подготовительный этап и катапульта российских реформ

Самым главным результатом политики перестройки, как нам представляется, было то, что она оказалась подготовительным этапом и пусковым крючком к радикальным реформам в России. Едва ли инициатор перестройки понимал и предвидел результаты своей «инновационной» деятельности⁴.

Итак, наступил новый этап преобразований. Официально формально он назывался переходом к рынку. Но и здесь не обошлось без лукавства. Рынок – это производство для обмена на основе разделения труда. В разной степени развития он существовал более пяти тысяч лет при разных социально-экономических системах. За выпячиванием рыночной терминологии у реформаторов прятался капитализм. За их устремлениями ясно просматривалась цель стать владельцами фабрик, заводов, пароходов. Фразеологией перехода к рынку и демонстрацией прилавков «рыночных» стран прикрывались истинные цели капитализации экономики и общества. Но эта истинная цель реформаторов не совпадала с провозглашаемыми целями перехода к более эффективному использованию ресурсов, роста экономики и уровня жизни. Для достижения этих целей путем именно перехода от плановой экономики к рыночной были варианты. Причем альтернатива была не только на уровне обсуждений, но уже и на практике. Экономика СССР и Китая имели наибольшее сходство как системы с плановой экономикой. Китай с 1978 года проводил реформы в направлении расширения хозяйственной самостоятельности и использования рыночных стимулов, уже имел накопленный опыт и его можно было использовать. Там не были допущены базовые ошибки советской перестройки. В Китае реформы проходили на основе научного обоснования, расчетов и при жесткой целевой установке – повышение уровня благосостояния граждан. Повышение народного блага было основной целью реформ. Детальность расчетных целей реформы развертывалась до полного обеспечения населения основными продуктами питания. Целевых установок по росту благосостояния у российских реформаторов не было и не могло быть, поскольку субъектом целеустановок было не население, а будущий класс собственников. Отсюда следует еще одно важнейшее отличие двух вариантов перехода к рынку. Китайский вариант перехода к рынку предполагал внутрисистемные реформы

⁴ М.С. Горбачев, очевидно, не желал того результата своей деятельности, который получился.

По накопленному опыту работы и уровню развития своей личности он не соответствовал уровню занимаемой должности, а тем более уровню затеянных реформ без выверенной программы преобразований. Об этом свидетельствует неумение предвидеть прямо противоположные последствия спонтанно затеянных преобразований.

В нем очевидны были провинциализм, косноязычие, невысокий уровень образования и культуры.

Регион, которым он руководил, не отличался высоким развитием экономики, особенно промышленности, но располагал уникальными источниками минеральных вод и лечебно-санаторным комплексом. Туда приезжали многие государственные и партийные руководители. Было отлажено угодничество: экскурсионные развлечения, подарки членам семьи и т.д. Характерен случай, рассказанный Залихановым-старшим в прямом эфире о том, как Суслов пролил минеральную воду на ботинок и первым вытирать намоченный ботинок Сулова кинулся М.С. Горбачев.

без слома государства и смены социально-экономической системы. Российских реформаторов это не могло устроить, поскольку основной субъект и его цели были принципиально иными. Борьба между этими двумя направлениями была неравной в силу асимметрии распределения средств информации и расклада политических сил. И тем не менее активные сторонники китайского варианта реформ были в том числе и в МГУ.

По инициативе сотрудников кафедры политической экономии экономического факультета (А.В. Бузгалин, К.А. Хубиев) в конце 80-х годов прошлого века проводились международные конференции, посвященные острым и судьбоносным вопросам затеянных реформ. Одна из них была проведена в конференц-зале первого гуманитарного корпуса МГУ. Основной темой было обоснование необходимости выбора для России китайской модели реформ. В поддержку этой позиции приезжали коллеги из США, стран Европы, Азии. Широкого освещения эти конференции не получали, поскольку средства массовой информации тогда полностью контролировались сторонниками противоположной позиции. Однако эти акции сегодня приобретают особый смысл и к этому мы вернемся ниже.

Работы по научному обоснованию китайского варианта реформ публиковались в научных изданиях, чаще всего в журнале «Плановое хозяйство». Широкого распространения и влияния эти усилия не получили.

Результаты реализации избранного варианта российских реформ

В итоге был реализован вариант радикального перехода к рынку. Что же из этого получилось на практике и какие результаты были получены? Социально-классовые цели были достигнуты с высокой эффективностью. В относительно короткие сроки был создан класс собственников, присвоивших производственные ресурсы и класс работников, отчужденных от этих ресурсов. Вопросы экономической эффективности отступили на задний план. Этим была решена проблема основного отношения капиталистического способа производства. Либерализацией цен в январе 1992 года было запущено действие исходного отношения капиталистической экономической системы. Основы второго издания капитализма в России состоялись. Сформировалась адекватная экономическая модель. Каковы ее основные особенности и результаты?

Для ответа на этот вопрос обратимся еще к одному специфическому юбилею. В сорокалетний период перестройки входит другой юбилей – тридцатилетие радикальных экономических реформ. В 2022 году научная общественность обратила на это внимание, состоялись ряд тематических конференций, в которых ставился главный вопрос о результатах. Обозначились два основных подхода. В рамках первого подхода сторонники радикальных реформ выделяют ряд достижений, среди которых:

- (1) создание рыночных институтов;
- (2) образование тысяч частных предприятий;
- (3) рост средних доходов населения на 20%⁵;
- (4) избавление общества от дефицита.

Первый и второй пункты говорят не о результатах, а о средствах достижения результатов. В третьем пункте говорится о конкретных результатах – росте доходов населения. В плановой экономике СССР за 30 послевоенных лет (с конца 1940-х до конца 1970-х годов, т.е. за три десятилетия) произошли глубокие изменения не только в величине доходов (они выросли на 298%), но и в структуре экономики, в качестве жизни. Например, средняя продолжительность жизни выросла с 47 до 69 лет. Дефицит. Во-первых: он был искусственно создан в 90-е годы. Во-вторых: он был преодолен тем, что уличная торговля со стихийным ценообразованием переместились в приватизированные магазины, а из магазинов исчезли товары по социально доступным ценам. При стихийном ценообразовании дефицита не бывает. И самое значительное событие состояло в том, что при преодолённом дефиците сосуществовали эффект Гиффена и сокращение населения более чем на 10 млн.

Есть и более существенные расчеты потерь, понесенных экономикой за этот период с базой изменения 1990 г. и в сравнении со среднемировыми темпами роста (Рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика реального ВВП, в % от соответствующего уровня 1990 г.

Источник: Расчеты произведены и график составлен проф., д.э.н. И.М. Теняковым.

Расчет сальдо потерь и приобретений ВВП по России (статический вариант) – до 2025 г.:

⁵ Кудрин назвал уровень жизни в России на 20% выше, чем при СССР. <https://news.mail.ru/economics/49583086/> (дата обращения: 14.02.2026). Аналогичные положения были озвучены и на Гайдаровском форуме 13.01.2022 г. на сессии «30 лет российскому рынку». <https://gaidarforum.ru/ru/programme-2022/2500/> (дата обращения: 27.03.2026).

Накопленные потери 1991 – 2006 г. = -418,9% ВВП 1990 г.

Накопленные приобретения 2007 – 2025 г. = 389,6% ВВП 1990 г.

Сальдированный результат: 1991 – 2025 г. = -29,3 ВВП 1990 г.

Уровень экономического значения и последствий для экономики России еще не оценен ни практически, ни теоретически по сравнению, например, с Великой депрессией, хотя разрушительные результаты более «величественны». Оценка с позиций практики принадлежит практикующим экономистам, а мы попытаемся дать теоретическую оценку сути и причин случившемуся⁶.

Теоретические и практически значимые торические проблемы

Содержание и результаты «Великой депрессии» начала прошлого столетия десятилетиями обсуждались в экономической литературе. Разрушительные результаты российских реформ оказались более «величественными», но не были удостоены сколько-нибудь симметричного внимания со стороны экономической науки, в том числе экономической теории. Здесь предпринята одна из немногих попыток теоретического взгляда на упомянутые исторические события с учетом их практического значения.

Научные оценки результатов радикальных реформ зависят от опорных научных парадигм. Судьба политической экономии в России совпала с судьбой самой экономики. Теория в лице политической экономии в целом критически относилась к преобразованиям, которые очевидным образом вели к капитализации России, и вовсе не только из идеологических соображений, а из предвидения последствий. Политическая экономия социализма не могла служить научной базой для перехода от плановой экономики к рыночной в силу их прямой противоположности. В научно-образовательном сообществе не было теории перехода от плановой социалистической экономики к рыночно-капиталистической, поскольку исторической линией в рамках политической экономии было восходящее развитие. Откатные движения (реставрации) могли рассматриваться только как исторически случайные и недолговременные, но не объективно необходимыми и закономерными. Однако это не означало отсутствия методологических основ для научного анализа происходящих в России радикальных изменений и для предотвращения драматических результатов радикальных преобразований, которые проводились по иным основаниям.

Была разработана теория политической экономии в «широком смысле». В качестве общей исторической тенденции рассматривалось восходящее развитие сменяющихся социально-экономических систем от менее развитых к более высоким. В рамках этой теории содержался ценный материал по методологии перехода между социально-экономическими системами, включая тщательный анализ переходных экономических форм и отношений. Многие

⁶ В некоторых работах содержится попытка комплексного исследования результатов реформ в единстве качественных и количественных оценок. См., например: (Хубиев, Теняков, 2022a; 2022b).

теоретические положения можно было использовать и в современных условиях. Приведем только некоторые из них.

Объективной необходимостью межсистемных переходов являются требование технологического и социально-экономического прогресса.

Межсистемные переходы основаны на созревании соответствующих социальных условий и факторов. Важнейшим из них является формирование социального субъекта, мотивированного технологическим развитием.

Межсистемные переходы требуют перераспределения собственности и экономической власти между социальными слоями общества, и оно должно быть в пользу созидательных слоев, чьи интересы прямо связаны с технологическим прогрессом и экономическим развитием.

При отсутствии комплекса объективно необходимых условий и факторов межсистемный переход от одной социально-экономической системы к другой осуществляется с помощью методов внеэкономического принуждения, а сами преобразования и их результаты окажутся вне тренда экономического и цивилизационного развития. Чем шире будут задействованы внеэкономические силы, тем разрушительнее будут экономические результаты. Политика как «повивальная бабка» может оказаться полезной в том случае, если в экономике созрела потребность и потенциал технологического прогресса, но он скован тормозящими силами прежней системы.

Даже при сложившейся необходимости перемен, важно определить их конкретные направления, интенсивность, темпы и методы преобразований. Все это образует комплекс теории межсистемного перехода.

Объективная необходимость внутрисистемных перемен созрела к концу восьмидесятых годов прошлого столетия в России (и бывшем СССР). Формула «ускорение социально-экономического развития» даже намек не содержала на межсистемный переход от социализма к капитализму. Но не было никакой объективной необходимости в межсистемных преобразованиях, а тем более в исторически попятных системных переворотах. В них не было соответствия объективной необходимости. Политика противоречила и доминировала над экономикой в одной из самых деструктивных форм. Ставились и решались задачи разрушения прежней системы любой ценой. А ценой оказался спад производства, сопоставимый с уровнем падения производства в разгромленной Германии в 1945 году. Задачи более эффективного распределения и использования ресурсов, технологического и социального прогресса не ставились. Собственность и экономическая власть распределялись в пользу предпринимательских слоев преимущественно компрадорской направленности, а не в пользу национально ориентированных и созидательных слоев общества. Многослойная и многоуровневая коррупция проросла на почве социально-экономической деформации, образованной политическим доминированием над экономикой. Политэкономическая теория межсистемных переходов могла стать научным препятствием перехода России на путь разрушительных событий. Но в доминирующих политических кругах не было заинтересованности

в защите страны от разорения и разграбления. Такие теории мешали истинной мотивации и замыслам реформаторов, поэтому в их интересах было замалчивать такие теории, а еще лучше снять из научно-интеллектуального оборота. На этом фоне политическую экономию лишали основных признаков гражданства. Она была исключена из образовательного процесса путем ее снятия в качестве обязательной дисциплины из учебных планов, прекратились ее государственная и грантовая поддержка. В результате образование всех уровней лишилось фундаментального экономического базиса, научно-исследовательский процесс тоже утратил уровень фундаментальности, который так необходим особенно для исследования новой турбулентной реальности в национальной и мировой экономике.

Достижением политической экономии была разработка системы экономических категорий и законов. Системный взгляд обращал особое внимание на то, что элементы в экономической системе неоднородны. Основу целостности системы образуют органические элементы, которые содержат потенциал социально-экономического развития. Но в системе могут содержаться и гетерогенные отношения, и экономические формы. Их наличие неизбежно на определенном этапе становления еще незавершенной системы. Они в силу особенностей своей природы могут препятствовать прогрессивному развитию. Преобладание в основе системы органических элементов обеспечивает развитие и прогресс системы при преодолении противодействия гетерогенных элементов. Переход гетерогенных элементов в основание системы и их доминирование образует и наращивает разрушительные силы. Теория разнородности и разнокачественности элементов в составе экономической системы и различия их системной роли составляли достаточный научный фундамент для выработки альтернативной стратегии преобразования российской экономики с заданными целями прогрессивного развития. Опыт симметричных китайских реформ – исторически убедительный тому пример.

Основание любой экономической системы составляют собственность⁷ и экономическая власть в экономическом их содержании. От того, в интере-

⁷ Под собственностью традиционно понималась принадлежность лицам благ (вещей). Особое значение придавалось собственности на средства производства как основы экономических систем. Научная трудность состояла не в отрицании вещно-правовой принадлежности, а в продвижении понимания ее содержания до экономически-функционального уровня. В рамках школы Цаголова собственность в широком смысле понималась как система отношений присвоения между социально определенными субъектами в воспроизводственном процессе.

Собственность на средства производства понималась как характер и способ соединения работника с условиями производства в воспроизводственном процессе. Важный теоретический момент состоял не только в том, что, например, средства производства принадлежат капиталисту, а и в том, что от них отчужден работник.

Диалектическое единство этих двух полюсов и составляет суть собственности на средства производства в социально-экономическом смысле. В рамках этого основного отношения капитализма и «раскручивается» функционально и специфически капиталистический процесс присвоения. Изложенное конкретно-историческое (капиталистическое) понимание собственности в качестве методологической основы распространялось на изучение собственности в других социально-экономических системах. В этом уточненном понимании категория «собственность» используется и в данной работе.

сах каких социальных слоев общества они распределяются и используются, зависит качественная определенность конкретной системы. Если перемены объективно назрели, то эти фундаментальные изменения должны проводиться в интересах созидательных слоев общества, заинтересованных в технологическом и социально-экономическом развитии. Результатом российских реформ оказалось вытеснение созидательных слоев общества из основ экономической системы паразитическими, компрадорскими и прочими субъектами. В их приоритетных интересах технологический и социально-экономический прогресс не значились. Личные и общественные интересы расходились порой диаметрально. Целенаправленная гетерогенизация основ экономической системы выступила опасным фактором разрушения всей системы: экономики, культуры, морали, правопорядка и т.д. Разрушение приняло лавинообразные масштабы цивилизационного отката.

Когда разрушительные процессы оказались очевидными, потребовались объяснения. Те, кто обещал процветание на базе «эффективной» частной собственности, обратились к попыткам фатализации происходящего. Утверждалось, например, что другого варианта для России не существовало. Причем в этой безысходности обвинялась прежняя система, которая привела экономику в исторический тупик, откуда иного выхода не было. Такое мнение имеет то полемическое достоинство, что в любой ситуации можно заявить – иначе было нельзя, иначе было бы хуже. Но какая еще экономическая бездна может быть хуже, если спад производства к 1998 году в России оказался больше, чем во времена Великой депрессии 30-х годов прошлого века и сравнялся с уровнем сокращения производства в разгромленной Германии 1945 года? Примитивная фатализация экономической судьбы России опровергается научно обоснованными альтернативами, в том числе и в стенах МГУ, и практически состоявшейся позитивной альтернативой в Китае.

Стартовые условия перед переходом из плановой экономики к рыночной у СССР и Китая были очень похожими. СССР даже имел более высокий уровень ресурсно-технологической и кадровой обеспеченности, оказывал помощь Китаю и другим странам, идущим по пути преодоления капиталистической альтернативы. Почему результаты реформ в России и Китае дали противоположный результат? В Китае в результате реформ произошел стремительный экономический рост, а в России реформы привели к прямо противоположным процессам – стремительному спаду производства, уровня жизни, прямым потерям населения страны более чем на 10 млн и т.д. В Китае к реформам подошли системно, как к органической целостности. К собственности и экономической власти неспешно допускались субъекты, заинтересованные в технологическом и экономическом прогрессе и показавшие в этом направлении позитивные результаты. Строго следили за тем, чтобы в основании системы не развивались гетерогенные элементы, которые могли разрушительно повлиять на целостность системы. В этом направлении велась и ведется целенаправленная борьба. Системный подход к реформам дал желаемые резуль-

таты: росли инвестиции (в т.ч. и иностранные), развивался технологический прогресс, росли доходы и уровень жизни основной массы населения. Для избрания Россией подобного направления экономического и социального развития была разработана методология и теория развития органических систем. Дополняя и развивая ее новым содержанием, можно было двигаться дальше по пути экономического роста и прогресса. Фатализация разрушительного прошлого шаблонами типа «иначе было нельзя, иначе было бы хуже» не может служить оправданием для тех, кто оказался инициатором, исполнителем и теоретическим вдохновителем неэффективной и разрушительной модели экономики и пытается перевести стрелки ответственности в безответное прошлое. Того же достоинства и заклинания типа «никакого передела собственности не будет». Это означало бы смирение с тем, что ресурсы России были переданы тем, кто за пореформенный период обеспечил в среднем рост ВВП менее одного процента в год, что в три раза ниже среднемировых. Так же предлагается смириться и с тем, что в основании системы будут преобладать отнюдь не самые созидательные слои общества. Альтернативой сложившемуся положению должно быть наполнение системы, особенно ее основания, органическими элементами вместо гетерогенных. Экономической властью тоже должны овладевать субъекты и социальные слои, заинтересованные в создании и освоении новых технологий, особенно в условиях технологических санкций, развитии потенциала отечественного производства. К важным элементам основания системы нужно отнести источники и потоки доходов. Принадлежность их гетерогенным слоям проявляется в том, что обладатели основных потоков доходов строят свое благосостояние и будущее далеко от их источников (России) и демонстрируют владение такими средствами, которые позволяют им из-за рубежа вести борьбу за разные уровни власти или просто стремятся посылить вредить стране своего происхождения и благосостояния. С позиций системной методологии это формы проявления и демонстрации проникновения в основание системы социально-экономических гетерогенных слоев.

Мы сосредоточились на социально-экономических аспектах реформ. Но преобразования были столь фундаментальны и масштабны, что их результаты выходили за пределы собственно экономики охватили всю систему общественных отношений. Для более полной и фундаментальной характеристики всего комплекса произошедших рифом требуется более широкий комплексный подход. Пользуясь им можно выдвинуть гипотезу *цивилизационного отката*, которая требует обоснования, чему будут посвящены последующие работы⁸.

⁸ В исторической литературе и историко-экономических работах есть попытки цивилизационно подхода к советской и нынешней российской экономике, а также перехода от одной системы к другой (История России..., 2024); (Мчедлова, Букин, 2023). Но подобный подход требует еще своего развития.

Вместо заключения

В 2025 году был сорокалетний юбилей пресловутой перестройки, а в 2022 году исполнилось 30 лет от начала радикальных экономических реформ, то есть случились своеобразные юбилеи. По этим поводам были проведены научные конференции, в которых участвовали не только экономисты, но и вся гуманитарная общественность. Сторонники и прямые участники радикальных реформ относили к позитивным результатам сам факт создания институтов рыночной экономики. Другие говорили о создании механизмов и системы рыночной экономики. Но все сторонники данной модели реформ обходили вопрос об эффективности созданной в России конкретно-исторической модели рыночной экономики. Оппоненты защитников реформ сосредотачивали свое внимание на их результатах, которые оказались драматическими. В среднем за эти три десятилетия по темпам экономического роста российская экономика отставала от среднемировых в три раза. За этот период потери российской экономики как разность между ее ростом и ростом мировой, исчисленные в показателях ВВП, составили около 24 единиц ВВП 1990 г. (к концу 2025 года потери составили более 29 единиц ВВП 1990 года). При наличии столь очевидных свидетельств провальных результатов радикальных реформ вполне логично напрашивался вопрос о том, была ли возможность избежать этой судьбы для России, были ли альтернативные варианты реформ? При этом возникал и вопрос о том, какова была позиция МГУ? Нередко звучал вопрос: неужели МГУ, будучи в стране средоточием научной мысли, молчаливо согласился с разрушительным вариантом реформ, не мог ничего противопоставить. Эти и подобные вопросы будут возникать и через десять, и через сто лет. И вот какой у нас имеется вариант ответа.

В конце 80-х и самом начале 90-х годов профессора Бузгалин А.В. и Хубиев К.А., официально позиционируя себя как два заместителя заведующего кафедрой политической экономии экономического факультета МГУ, провели международные научные конференции. В них обосновывалась необходимость идти России китайским вариантом реформ. Идеино – теоретическая основа этих конференций публиковалась в ряде журналов («Плановое хозяйство», «Профсоюзы и экономика» и др.). На заключительной конференции, проходившей в актовом зале первого гуманитарного корпуса МГУ, был аншлаг. Поддержать позицию организаторов конференции приехали ученые из разных стран – от США до Японии. Поскольку эти конференции проводились полуполюгально, едва ли остались их подробные записи. При желании этот факт можно расследовать. Но это был исторический факт.

Во-первых: этот факт был и его подтверждают многие живущие ныне экономисты, участники той конференции. Во-вторых: это была реальная альтернатива, доказанная выдающимися результатами экономических реформ Китая. Этим фактом МГУ может ответить на вопросы о его позиции и его участии в судьбоносных для страны процессах. Этим событиям не суждено было превратиться в идейно-теоретическую основу реформ. Но альтернатива

была: она была предъявлена отечественной и мировой научной общественности и на этих уровнях была поддержана. Это факт исторического значения. Он был организован А.В. Бузгалиным и К.А. Хубиевым и поддержан другими представителями и сторонниками Школы Цаголова. Насколько нам известно, это был единственный факт, выразивший альтернативную позицию по отношению к российским реформам в стенах МГУ.

Дугой примечательный факт. В начале двухтысячных годов советником Президента РФ по экономическим вопросам оказался Андрей Илларионов. Ныне он один из известных за рубежом критиков России. На вопрос о том, чем он известен, ответ даст первый же поисковый клик в Интернете. В свое время, пользуясь служебным положением, он опубликовал целый ряд статей в ведущих изданиях в области экономической науки. В них последовательно проводилась идея обратной зависимости экономического роста от доли участия государства в экономике. Он не ограничивался чисто научной деятельностью, пропагандировал эту идею на уровне принятия решений. От наших выпускников, работающих в разных ведомствах, мы стали узнавать о сокращении контрольных функций государства по линии разных ведомств. Тревогу вызывало то, что такие решения принимались и там, где этого делать было нельзя по соображениям здоровья и безопасности населения. Мы решили вмешаться в эти события, но исключительно с научных позиций. Не имея рычагов политического влияния и отвергая любые формы доносительства, мы решили провести международную научную конференцию по теме: «Экономический рост и вектор развития России». В этот момент в журнале «Вопросы экономики», где часто печатался герой нашего повествования, вышла статья академика РАН Р.Э. Нигматулина о некорректном использовании экономистами математики. Объектом критики оказались статьи Андрея Илларионова. Эта статья была нами ксерокопирована, размножена и роздана участникам конференции. Сам «виновник торжества» был приглашен в качестве пленарного докладчика. Сперва он дал согласие на участие в конференции, но потом, перед самым открытием конференции, отказался. Конференция была проведена успешно. Научная позиция, в соответствии с которой экономический рост находится в обратной зависимости от доли участия государства в экономике, была разгромлена исключительно научными методами. Были приведены статистические данные, убедительно свидетельствующие о том, что за полувековой период (1938–1988) доля государства в экономике развитых стран удвоилась, что начисто опровергало пропагандируемую и внедряемую идею А. Илларионова. Эта тенденция в зарубежной литературе именовалась как «Закон Вагнера», по имени немецкого статистика, описавшего эту тенденцию. Мы не ограничились критикой несостоятельных публикаций и поставили позитивные проблемы для дальнейших исследований в этом направлении: исследовать вопрос о качестве государственного участия в экономике в процессе экономического роста. Наше научное дело было сделано. Мы никуда не обращались касательно кадровых проблем в ближайшем окружении

высшего руководства. Но вопросы о качественном составе такого окружения возникали, учитывая возможности их влияния на реальные процессы. По истечении некоторого времени стало известно, что А. Илларионов с этой должностью расстался, а сама должность была упразднена. Сам А. Илларионов не был известен какими-либо научными достижениями. И позднее тоже они не появились. Зато он отличился политической деятельностью, направленной против России, вызывающей вопросы: как такие люди вообще попадают в ближайшее окружение высшего руководства страны. Ведь они допускаются к информации, имеющей значимость государственного уровня, которая потом использовалась против этого же государства. Убежденное противостояние государству и желание нанести ему вред не рождается вдруг. С такими убеждениями некоторые чиновники приходят на высокую государственную службу. Их вовремя не распознают кадровые службы соответствующего уровня. В данном конкретном случае вредоносная деятельность чиновника высокого уровня была распознана исключительно в рамках научной деятельности. Это тоже можно, как нам представляется, отнести в актив Школы Цаголова после ухода учителя.

И, наконец, остановимся еще на одном сюжете. Вопрос о роли и доле государства в экономике возродился в негативном ключе во втором десятилетии XXI столетия. Начиная с 2014 года в научный оборот вошла догма о 71-процентной доле участия государства в экономике. В данном случае под долей понималась доля государства в создании ВВП. Она получила хождение в академических кругах и высшей политической среде. Это положение, внедряемое в сознание определенных кругов, не ограничивалось научной областью. На его основе делались выводы о неудачах и неэффективности российской экономики в силу очень большой доли государства. И завершались подобные рассуждения предложениями о необходимости проведения «второй волны» приватизации. Возникла необходимость научного вмешательства в этот вредоносный процесс. Прежде всего мы обратили внимание на то, что ВВП создается трудом и капиталом. Доля занятых в госсекторе колеблется в районе 20%, а доля основных фондов, принадлежащих государству, и того меньше. Немногим более 20% доля участия государства в ВВП определилась и экономистами, которые пользовались методом определения доли активов государства, включая государственную собственность на ценные бумаги акционерных обществ. Но и при таком подходе, искомая величина оказалась кратно меньше названной догмы.

Требовалось серьезное исследование. Прежде всего выяснилось, что источником данной информации явился ежегодный доклад антимонопольного комитета. И на этот документ, как на официальный, стали ссылаться научные и правительственные круги. Но выяснилось, что это не расчеты самого ведомства. Более того, у него не оказалось даже своей методики расчета. Там сослались на материалы Санкт-Петербургского экономического форума. Там, в свою очередь, называя эту цифру, сослались на материалы МВФ. Оказа-

лось, что в докладе МВФ говорилось не о доле государства в ВВП, а о выручке государства, равной 71% ВВП. Но выручка, это совсем другая категория. Она может включать в себя и денежные доходы от продажи гособлигаций, и денежные поступления от приватизации, т.е. элементы, которые в ВВП не включаются. После публикации этих исследований и разоблачений употребление этой догмы резко сократилось, как и обоснование ею основных проблем российской экономики, а также обоснование этой догмой необходимости «второй волны» приватизации. Не будь этих исследований, не исключен вариант превращения данного заблуждения в политический фактор принятия решений о второй волне приватизации до того, как российская экономика еще не пережила разрушительные последствия «первой волны», которая привела к такому перераспределению ресурсов страны, которая обернулась трехкратным отставанием от мировой экономики. Таким образом, в результате чисто научной работы была аналитически развенчана догма об основной причине неэффективности российской экономики и основном пути преодоления ее системного недостатка «второй волной» массовой приватизации.

Мы привели лишь три сюжета значимых событий на основе Школы Цаголова и в продолжение ее после того, как не стало основателя Школы. Причем приведены значимые события, в которых активное участие принимал лично автор. Но столь же активную деятельность вели и другие представители Школы, сохранившие верность ее основам и научным принципам. Следует отметить особую роль многогранной и эффективной деятельности А.В. Бузгалина. Подытоживая изложенное, можно сказать, что в бурные годы драматических трансформаций последователи Школы не устранились от судьбоносных событий и не ушли в пассивное небытие. Это были годы напряженного труда и даже борьбы в контексте судьбоносных событий. Полагаем, что здесь уместны слова Анны Ахматовой из замечательного стихотворения с характерным названием «Не с теми я, кто бросил землю на растерзание врагам»:

*А здесь в глухом чаду пожара
Остаток юности губя,
Мы ни единого удара
Не отклонили от себя.*

1922

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

История России: учебник для вузов / Под ред. Ю.А. Петрова. М.: Наука, 2024. – 594 с.

Мчедлова М.М., Букин О.А. Российская цивилизация: цивилизационный подход в политической теории // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология. 2023. Т. 25. № 2. С. 445-454. DOI: 10.22363/2313-1438-2023-25-2-445-454 EDN: RLVNHT

Народное хозяйство СССР за 70 лет. Юбилейный статистический ежегодник. М.: Финансы и статистика, 1987. – 770 с.

Теняков И.М., Хубиев К.А., Эпштейн Д.Б., Заздравных А.В. (2022). Альтернативы стагнации российской экономики: новый геополитэкономический контекст // *Terra Economicus*. 2022. Том 20. № 2. С. 40-58. DOI: 10.18522/2073-6606-2022-20-2-40-58

Хубиев К.А., Теняков И.М. Надломленный вектор развития российской экономики // *Вопросы политической экономии*. 2022а. № 2. С. 22-39. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6881149> EDN:UKEVVN

Хубиев К.А., Теняков И.М. Российская экономика в системе ограничений и перспектив // *Философия Хозяйства*. 2022б. № 3. С. 103-132. EDN: IBUDYE

Информация об авторе

Хубиев Кайсын Азретович – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия.

(E-mail: khubiev48@mail.ru) (elibrary AuthorID: 817714) (ORCID: 0000-0001-7285-1130)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

REFERENCES

History of Russia: Textbook for Universities. Edited by Yu.A. Petrov. М.: Nauka, 2024. – 521 p. (In Russ.)

Khubiev K.A., Tenyakov I.M. The fractured vector of development of the Russian economy. *Voprosy politicheskoi ekonomii=Problems in Political Economy*. 2022;(2):22-39. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6881149> EDN:UKEVVN (In Russ.)

Khubiev K.A., Tenyakov I.M. The Russian economy in a system of constraints and prospects. *Filosofiya khozyaistva=Philosophy of Economy*. 2022;(3):103-132. EDN: IBUDYE (In Russ.)

Mchedlova M.M., Bukin O.A. Russian civilization: civilizational approach in political theory. *Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Politologiya=RUDN journal of political science*. 2023;25(2):445-454. DOI:10.22363/2313-1438-2023-25-2-445-454 EDN:RLVNHT (In Russ.)

The National Economy of the USSR in 70 Years. Jubilee Statistical Yearbook. М.: Finances and Statistics, 1987. – 770 p. (In Russ.)

Tenyakov I.M., Khubiev K.A., Epstein D.B., Zazdravnykh A.V. Stagnation in Russia in geopolitical and economic contexts: New alternatives. *Terra Economicus*. 2022;20(2):40–58. DOI:10.18522/2073-6606-2022-20-2-40-58 (In Russ.)

Information about the author

Kaysyn A. Khubiev – Doctor of Economics, Professor, Professor at Department of Political Economy, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia.

(E-mail: khubiev48@mail.ru) (elibrary AuthorID: 817714) (ORCID: 0000-0001-7285-1130)

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 01.04.2026; одобрена после рецензирования: 20.04.2026; принята к публикации: 27.04.2026.